

ACTUALIZAREA STANDARDELOR TEXTUALITĂȚII ÎN CADRUL DISCURSULUI PUBLICITAR

- LUCIA VESTE -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 81`42:659.1

DOI: 10.5281/zenodo.6866915

The discourse analysis, linguistic or non-linguistic, verbal or non-verbal, is a complex, profound and varied study. One of the aspects of text and/or discourse analysis is the textuality and the principles/standards underlying textuality defined by R. De Beaugrande and D. Dressler (1981), later updated by J.-M. Adam (2001): cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativeness, situationality, intertextuality, context and cotext. Textuality is the property of a text not being reduced to a simple juxtaposition of sentences, which ensures the unity and irreducible singularity of a text. Based on the same textuality criteria, advertising discourse can also be analyzed. In this regard, we will try, in the following, to demonstrate the applicability of some of the criteria mentioned in the case of advertising.

Cuvinte-cheie : discurs, textualitate, discurs publicitar

Keywords : discourse, textuality, advertising discourse

1. Coerența

Coerența este o noțiune *sine qua non* în analiza discursivă care se află la baza unei comunicări verbale (Schott-Bourget, 2003: p. 111) și determină configurația universului textual. Ea reprezintă capacitatea enciclopedică de delimitare a cauzalității și a succesiunii în comunicare, adică a relației cauză-efect.

Pentru o bună funcționare a coerenței, lingviștii, începând cu M. Charolles (1978), deosebesc diferite meta-reguli ale coerenței: *regula repetării, regula progresiei, regula non-contradicției și regula relației sau a referinței*. În baza acestor meta-reguli, ulterior, cercetătorii T.A. Van Dijk, J.-M. Adam, Em. Vasiliu, C. Vlad, I. Galperin *et alii* delimitează următoarele moduri de realizare a coerenței: *sinonimia contextuală, structura tema-rematică a textului, coreferința, izotopia și recurența*. În funcție de meta-regulile aplicate și de modurile de coerență selectate, R. Eluerd (1992) distinge patru tipuri de coerență: *coerență informativă, coerență expositivă, coerență narativă, coerență poetică*.

În cazul discursului publicitar, gradul de coerență poate varia, deoarece este influențat de mai mulți factori și supus mai multor reguli și meta-reguli. Caracterizându-se prin *creșterea complexității și a nivelului dramaturgiei aplicate, discursul publicitar se bazează deseori pe efectul surprizei, care este generat de transgresarea sau de suspendarea normelor universale de „coerență” ale vorbirii în general. Finalitatea acestei incoerențe este sporirea expresivității*

(Coșeriu, 2009: p. 272). *E. Coșeriu consideră că „există cel puțin 3 tipuri de suspendare a normelor de „coerență”, perfect legitime din punct de vedere lingvistic: suspendarea metaforică, suspendarea metalingvistică și cea care se poate numi extravagantă” (Ibidem, pp. 273-274).*

În discursul publicitar există toate condițiile pentru funcționarea acestor tipuri de suspendări. Suspendarea metaforică este declanșată de combinații originale și neașteptate ale unităților lexicale ce vehiculează sensuri, uneori contradictorii, de anumite tipuri de jocuri de cuvinte și glume, conținând și gradulare afectivă:

(1) *Habillez-vous de plaisir.* (Lenor).

Al doilea tip de suspendare, cel metalingvistic, aparține „realității” desemnate, care este, la rândul ei, un discurs și se bazează pe un discurs absurd:

(2) *Des envies bien sucrées.* (Béghin-Say, *sucre*).

În cazul suspendărilor extravagante, „se dorește tocmai exprimarea a ceva absurd”:

(3) *La plus chaude des boissons froides.* (Gini, *boisson gazeuse*).

Astfel, interpretabilitatea discursului publicitar este influențată de gradul de coerență semicică.

2. Coeziunea

Un alt standard al textualității, coeziunea, reprezintă o relație de dependență gramaticală. În categoria elementelor lingvistice ce contribuie la exprimarea coeziunii pot fi incluse: *conectorii textuali* (pronumele, adverbele conjunctive, conjuncțiile), *determinativele nominale*, *nominalizările*, *formele temporale ale verbelor*, *anafora*, *catafora* și *repetiția* care permite păstrarea integrității unui discurs (Hansson, 2015: pp. 172-188).

În discursul publicitar, coeziunea poate fi observată, mai ales, în modelele de publicitate-basm (*modelul salvării*, *modelul paradoxului*, *modelul enigmei*, *modelul unicității*), reprezentate schematic prin dihotomiile: *insucces-reușită*, *disconfort-confort*, *nefericire-fericire*. Un astfel de scenariu poate fi observat în publicitatea (4):

(4) *La vie devient facile avec une voiture. Aujourd’hui peut-être, demain certainement, une automobile vous sera nécessaire, pour vos voyages, vos affaires, ou simplement pour votre plaisir. La voiture simple, confortable, élégante, économique, qui répondra à tous vos désirs, est la 10 HP Citroën. Conduite intérieure 4 places. Elle s’impose à votre attention. Son prix d’achat est modique. Son entretien presque nul. Elle est livrée en ordre de marche prête à partir. Citroën, la première voiture française construite en série.* (Citroën, *voiture*).

În acest discurs publicitar, coeziunea textuală este realizată prin reluări, progresie (*voiture*, *elle*), sinonimie (*voiture*, *automobile*), înlocuirea articolului nehotărât prin articolul hotărât (*une*

voiture, la voiture), trecerea de la hiperonimie la hiponimie (*la voiture, la 10HP Citroën, elle*). La nivel de structură, există o continuitate realizată în baza unui slogan, urmat de un enunț introductiv care exprimă actualitatea automobilului, succedat de descrierea automobilului și, în final, este expusă o concluzie generală. Astfel, coerența discursului publicitar permite stabilirea unor relații logice de argumentare, enumerare și temporalitate.

Alteori, coerența poate exprima cauzalitate, opoziție etc. Un discurs coerent este, de cele mai multe ori, informativ, explicit, direct, tradițional. În acest sens, coerența în publicitate se manifestă adesea în detrimentul creativității, respectiv al intertextualității, intenționalității etc. Prin urmare, în discursul publicitar cu dominantă creativă, coeziunea este secundară, punându-se accent pe originalitate, implicit, aluzie, obținute inclusiv prin încălcarea normelor de coeziune.

3. Informativitatea

Informativitatea este o organizare cognitiv-discursivă relevantă și adecvată, ce realizează echilibrarea cunoscutului cu necunoscutul, așteptatului cu neașteptatul.

B. Byrne (1992: p. 41) distinge câteva categorii de informație: (1) *informație manifestă* (stocată în memoria de lungă durată, suficient de clară și evidentă pentru destinatar); (2) *informație contextuală* (stocată în memoria de scurt termen, influențată de contextul fizic, lingvistic, media, de comunitate); (3) *informație factitivă* (prezentarea faptelor, probabil, necunoscute sau ce nu sunt imediat accesibile pentru destinatar); (4) *informație de reamintire* (repetiție); (5) *informație ocazională* (informația care, deși nu este banală, nu este nici esențială pentru înțelegerea mesajului principal).

Informativitatea, ca standard al textualității, determină gradul de accesibilitate al unui discurs. Astfel, informația *contextuală*, ținând de memoria pe termen scurt, va fi mai accesibilă pentru destinatar. La fel și informația *factitivă*, fiind prezentată explicit, rareori conține ambiguități, în timp ce informația *manifestă*, deoarece nu este stocată în memoria de scurtă durată, poate necesita o dezambiguizare. De asemenea, și informația *de reamintire* riscă să fie plictisitoare, deși este imediat accesibilă; de aceea ea poate implica un oarecare efort suplimentar de interpretare din partea destinatarului (*Idem*, p. 42).

Trebuie de menționat totuși că, în cadrul discursului publicitar, accesibilitatea informației după o primă lectură nu implică neapărat și veridicitatea acesteia (*Idem*, p. 60). Acest fapt se explică prin prezența implicaturilor în discursul publicitar, de rând cu informația *factitivă*, *in extenso*. *Implicaturile* sunt afirmații care nu fac parte din enunțul propriu-zis, dar care sunt intenționate de locutor și obținute de interlocutor în procesul inferențial.

Prin urmare, interpretarea unui discurs este vizibil influențată de gradul de *informativitate*, pentru că, locutorul nu poate iniția un act de comunicare, dacă nu are nimic de zis (Schott-Bourget,

2003: p. 111). Mai mult, orice discurs, inclusiv cel publicitar, trebuie să posedez și să transmită cel puțin un minim de conținut informațional, în caz contrar discursul este incoerent sau repetat. Vom menționa, totuși, că funcția informativă a discursului publicitar este actualmente depășită de funcția comunicativă și persuasivă.

4. Intenționalitatea și acceptabilitatea

Intenționalitatea, abordată în teoria actelor de limbaj, propusă de J.L. Austin (1975) și J.R. Searle (1972), enunță intenția producătorului de text și obiectivele pe care le urmărește. În acest sens, orice text este intențional, fiind un act de comunicare ce exprimă intenția locutorului cu privire la interlocutorul său. Conform opiniei cercetătorului L. Millogos, textul reprezintă o intenție de a semnifica un sens pentru a atrage atenția unui subiect (Millogos, 2007: p. 36).

În accepția lingviștilor D. Sperber și D. Wilson (1995), intenționalitatea este unul din principiile comunicării exprimat prin intenția *informativă* și intenția *comunicativă*. Astfel, în cazul discursului publicitar, contează nu atât informația transmisă prin intermediul unei publicități, cât implicaturile pe care locutorul a intenționat să le transmită interlocutorului său (Byrne, 1992: p. 35).

În cazul *acceptabilității*, ea reprezintă atitudinea receptorului față de textul comunicat de emițător, exprimată prin acceptarea sau prin refuzul de a participa la procesul de cooperare. Cercetătorul rus A. V. Glazkov (2015: p. 34) compară acest proces cu un joc dintre emițător și receptor, în care primul tinde spre formularea unui mesaj suficient de explicit, iar al doilea – spre înțelegerea acestui mesaj.

Deseori *acceptabilitatea* este determinată de gradul de autoritate al locutorului, de reputația, competențele, convingerile sau ezitățile acestuia. Contează, de asemenea, și contactul vizual, reacția emoțională. Toate aceste mecanisme creează o *vigilență epistemică* (Padilla Cruz, 2016), care constă în acceptarea sau respingerea unei informații (Mazzarella, 2015: pp. 183-199). Definind *vigilența epistemică*, vom face referință la D. Sperber (2010) și D. Mazzarella (2015), care o definesc drept o „succesiune de mecanisme cognitive“ sau o „adaptare cognitivă“ făcută în vederea filtrării informației comunicate și a ipotezelor interpretative în scopul prevenirii riscului de dezinformare și pentru monitorizarea încrederii acordate (Sperber, 2010: p. 346), (Mazzarella, 2015: p. 197), evitare a ambiguităților și a eșecului pragmatic (Padilla Cruz, 2014: pp. 34-50), atât în comunicarea explicită, cât și în cea implicită (Mazzarella, 2015: p. 186).

În studiile mai recente (Origgi, 2013: pp. 221-235), lingviștii mai delimitează și *încrederea epistemică*, ce se opune *vigilenței epistemice* și presupune încrederea reciprocă sau non-reciprocă a interlocutorilor.

Referindu-ne concluziv la cele menționate *supra*, ținem să subliniem că intenționalitatea, în cadrul unui discurs, este un criteriu irefutabil. În cazul publicității, intenția principală a locutorului este de a influența mediul cognitiv al interlocutorului său prin manipulare. Acceptabilitatea este un

alt criteriu fundamental în cadrul discursului publicitar, care poate varia în funcție de vigilența epistemică a destinatarului.

5. Situaționalitatea

Situaționalitatea, din perspectiva textualității, ține de latura pragmatică a comunicării și constă în contextualizarea corectă a mesajului transmis, astfel încât *ambianța/ situația producerii unui text (autor, timp, spațiu)*, chiar dacă este diferită de *ambianța recepționării acestui text (receptor, timp, spațiu)* (Guțu, 2013: p. 73-48), să nu împiedice procesul interpretativ.

Printre circumstanțele care creează bariere în procesul de interpretare putem delimita: oboseala, nervozitatea, anxietatea, neatenția autorului sau receptorului (Padilla Cruz, 2014: pp. 34-50), lipsa de actualitate în raport cu un anumit cadru temporal, mediu/ atmosferă tensionată, necorespunzătoare etc.

Astfel, în vederea unei comunicări eficiente, este necesar ca situaționalitatea unui discurs, atât la nivelul producerii unui text, cât și la nivelul recepționării acestuia, să corespundă următorilor parametri: *(inter)locutor* (vârstă, gen, mediu social, statut profesional etc.), *context* (profesional sau privat, formal sau non-formal), *obiectul discursului* (tema interacțiunii verbale), *aspecte sociale* ale comunicării (scris, oral), *registrul de limbă* (familiar/ popular, curent/ standard, literar) (Jollin-Bertocchi, 2003: pp. 31-41).

6. Intertextualitatea

Fiind un discurs *heteroclit*, în viziunea unor lingviști (López Díaz, 2006: p. 129), publicitatea poate fi percepută drept *intertext*, *interdiscurs* (Maingueneau, 2002: pp. 324-326) sau *intradiscurs*. **Interdiscursul** este definit de către J.-M. Adam (1999: p. 85) drept un fenomen de *arhitextualitate* sau, în termeni mai generali, *transtextualitate*, fiind caracterizat print-o formațiune sociodiscursivă. În viziunea lui P. Charaudeau, *interdiscursivitatea* este referința orală și „flotantă” la o anumită sursă, fără ca aceasta să fie citată în mod direct (Charaudeau, 1993: p. 57). Ea reprezintă, prin urmare, un *dialogism* bahtinian [61, p. 133], o afirmație preconstruită, anterioară și admisă implicit (Henry, 1975: p. 97), o repetare sau un *déjà-vu* (López Díaz, 2006: p. 133).

Ideea *discursului repetat* este susținută și de E. Coșeriu, care subliniază că „tot ceea ce în vorbirea unei comunități se repetă într-o formă, mai mult sau mai puțin identică, sub formă de discurs deja făcut sau combinare, mai mult sau mai puțin fixă, ca fragment lung sau scurt, a ceea ce s-a spus deja” este un *discurs repetat* (Coșeriu, 2000: p. 258).

Discursul repetat coșerian, folosit uneori și cu sensul de *frazeologie* (Coșeriu, 1996: p. 36), cuprinde: *locuțiuni, proverbe, expresii idiomatice, fraze celebre, titluri de opere literare, titluri de filme, denumiri de piese sau opere muzicale, sloganuri*. De aceea, cercetătorul H. Topoliceanu consideră discurs repetat „tot ceea ce face parte din enciclopedia unei anumite comunități de limbă și

cultură, segmente relativ fixe care constituie părți de discurs ce se pot insera în noi discursuri; emițătorul care recurge la un segment repetat recurge la această enciclopedie și citează un segment din acesta, atribuindu-i un anumit sens, anumite conotații (stilistice, sociale, geografice etc.) și o anumită valoare pragmatică” (Topoliceanu, 2007: pp. 457-458).

În studiile pragmatice ale lui D. Sperber și D. Wilson (1994: pp. 179-198), caracterul *enciclopedic* al intertextualității este pus în relație cu fenomenul (*meta*)*reprezentărilor*, definit prin formularea de enunțuri ce descriu gânduri și intenții individuale sau publice. *Metareprezentările* sunt reprezentări ale reprezentărilor (Noh, 2000). Ele pot fi de ordin *metalingvistic* datorită reproducerii directe a altor reprezentări exprimate prin cuvinte, fraze sau enunțuri. În această categorie, pot fi incluse *discursul direct* și *citatul*. Mai sunt identificate, de asemenea, și metareprezentări de ordin *interactiv*, exprimate prin reproducerea indirectă a altor reprezentări (enunțuri, idei). Un exemplu în acest sens poate fi *discursul indirect*.

Abilitatea de a crea metareprezentări despre universul cognitiv al interlocutorului, permite locutorului să-și adapteze discursul, formulând enunțuri *ecou* și să-și exprime acordul sau dezacordul cu starea de spirit a destinatarului (Wilson, 1999: p. 147) Menționăm totuși că, prin adaptarea discursului publicitar, se mizează, de regulă, pe modificarea *metareprezentărilor* specifice interlocutorului și manipularea acestuia (Hansson, 2015: pp. 172-188).

Printre formele de manifestare a *intertextualității/ interdiscursivității* în discursul publicitar, lingviștii deosebesc: ***intertextualitatea explicită*** adică marcată, de exemplu – *citatul* (5), și ***intertextualitatea implicită***, precum *aluzia* (6):

(5) *Créez l'effet „WOW” avec une vidéo d'animation sur notre site.* (BizVid, Vodéo production).

(6) *Qui sème les fleurs, récolte la tendresse.* (Interflora, livraison de fleurs).

Precum am menționat *supra*, discursul publicitar este nu doar un ***interdiscurs***, ci și un ***intradiscurs***, atunci când este format din constituenți ai aceluiași discurs, precum este cazul exemplurilor următoare:

(7) *La bonne publicité ne fait pas toujours vendre plus que la mauvaise. Mais au moins elle est bonne. La publicité n'a rien de mauvais du moment qu'elle est bonne* (agence BDDP & Fils);

(8) *Le jour où on arrêtera d'acheter des produits dont la publicité prend les gens pour des débiles, il y aura moins de publicités débiles. La publicité n'a rien de mauvais du moment qu'elle est bonne* (agence BDDP & Fils);

(9) *Un mauvais pétrolier pollue 50 km de côtes, une mauvaise publicité pollue la France entière. La publicité n'a rien de mauvais du moment qu'elle est bonne* (agence BDDP & Fils);

(10) *Dans les publicités, qu'est-ce que les lessives lavent le mieux : le blanc, les couleurs ou le cerveau ? La publicité n'a rien de mauvais du moment qu'elle est bonne* (agence BDDP & Fils).

În sloganurile de mai sus (7), (8), (9), (10), observăm reluarea ideii „*La publicité n'a rien de mauvais du moment qu'elle est bonne*” în toate cele patru texte publicitare ale agenției BDDP & Fils. Vom considera acest gen de discurs repetat un *intradiscurs*, întrucât este vorba de același emițător-autor de discursuri publicitare noi, dar care se inspiră din propriile discursuri anterioare.

Astfel, inter/ intra-discursivitatea contribuie la extinderea numărului de semnificații comunicate, activează procesele cognitive de interpretare, declanșează procese de reactualizare (auto)referențială etc. Totuși, acest standard al textualității influențează procesul interpretativ al unui discurs publicitar, facilitând sau ambiguizând interpretarea, atât în funcție de tipul destinatarului, cunoștințele sale enciclopedice (*background*-ul său), cât și în funcție de manifestarea celorlalte standarde ale textualității.

Ca urmare celor menționate supra, conchidem că, actualizat prin text, discursul publicitar se supune principiilor textualității, definite de R. De Beaugrande și D. Dressler (1981): *coeziune, coerență, intenționalitate, acceptabilitate, informativitate, situaționalitate, intertextualitate*, gradul de manifestare al acestora fiind influențat de mai mulți factori, precum: : (inter)locutor, context, obiectul discursului, aspecte sociale ale comunicării, registrul de limbă și în funcție de tipul de publicitate: informativă sau creativă.

Referințe bibliografice

1. Adam J.-M. *Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes*. Paris : Nathan, coll. FAC, 1999. 208 p.
2. Austin J.L. *How to Do Things With Words*. Second edition, Harvard University Press, 1975. 192 p.
3. Byrne B. *Relevance Theory and the language of advertising*. CLS Occasional Paper No. 31, Trinity Coll., Dublin (Ireland). Centre for Language and Communication Studies, 1992. 80 p.
4. Charaudeau P. „Des conditions de la „mise en scène” du langage.” In : Decrosse A., *L'esprit de la société*, Liège, Mardaga, 1993. pp. 27-65.
5. Charolles M. „Études sur la cohérence et l'interprétation des discours”. In : *L'information grammaticale*, N. 27, 1985. pp. 37-38.
6. Coșeriu E. *Lingvistica generală (interviu cu Eugen Coșeriu realizat de Nicolae Saramandu)*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1996. 184 p.
7. Coșeriu E. *Lecții de lingvistică generală*. Chișinău : Editura ARC, 2000. pp. 233-284.
8. Coșeriu E. *Omul și limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii și lingvistică generală*. Iași: Editura Universității „A. I. Cuza”, 2009. 458 p.
9. Eluierd R. *Langue et littérature : Grammaire, Communication et Techniques littéraires*, Nathan. 1992. 448 p.
10. Guțu, I. „La dimension axiologique du niveau métatextuel : approche herméneutique complexe”. In : *Probleme de lingvistică generală și romanică. Actele colocviului științific cu participare internațională în memoria Grigore CINCILEI*, Chișinău, 14 decembrie, 2012, tomul III. Coord. A. Lența, I. Guțu : Chișinău : CEP USM, 2013. pp. 73-48.

11. Hansson S. „Calculated overcommunication: Strategic uses of prolixity, irrelevance and repetition in administrative language”. In : *Journal of Pragmatics*. Volume 84, July 2015. pp. 172-188.
12. Henry P. „Constructions relatives et articulations discursives”. In: *Langages*, n° 37, 1975. pp. 81-98.
13. Jollin-Bertocchi S., *Les niveaux de langage*, Paris : Hachette Supérieur, 2003. 127 p.
14. López Díaz M. „L’hétérogénéité du discours publicitaire”. In : *Langage et Société*, 2006/2, n° 116. p. 129-145.
15. Maingueneau D., „Interdiscours”. In: Charaudeau P. & Maingueneau D., *Dictionnaire d’analyse du discours*. Paris: Seuil, 2002. pp. 324-326.
16. Mazzarella D. „The Deployment of Sophisticated Interpretative Strategies”. In: *Croatian Journal of Philosophy*, Vol. XV, No. 44, 2015. pp. 138-199.
17. Millogos L. *Introduction à la lecture sémiotique*. Paris : L’Harmattan, 2007. 290 p.
18. Noh E.-J. *Metarepresentation. A Relevance-Theory Approach*. Amsterdam : John Benjamins, 2000. 242 p.
19. Origg G. Epistemic injustice and epistemic trust. In: *Social Epistemology: A Journal of Knowledge, Culture and Policy* 26(2), 2013. pp. 221-235.
20. Padilla Cruz M. „Pragmatic failure, epistemic injustice and epistemic vigilance”. In : *Language & Communication*. Volume 39, November, Elsevier, 2014. pp. 34-50.
21. Padilla Cruz M., „Vigilance Mechanism in Interpretation : Hermeneutical Vigilance”. In : *Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis* 133, 2016. 11 p.
22. Schott-Bourget V. *Approches de la linguistique*. Paris : Nathan, 2003. 128 p.
23. Searle R.J. *Les actes de langage. Essai de philosophie du langage*. Paris : Hermann, 1972. 260 p.
24. Sperber D., Wilson D. *Relevance. Communication and Cognition*. Oxford: Blackwell, 2nd edition, 1995. 338 p.
25. Sperber D. „Understanding verbal understanding”. In: J. Khalifa (ed.). *What is intelligence?* Cambridge : Cambridge University Press, 1994. pp. 179-198.
26. Sperber D. et alii. „Epistemic Vigilance”. In: *Mind & Language* 25 (4), Blackwell Publishing Ltd, 2010. pp. 359-393.
27. Topoliceanu H. „Discursul repetat în publicistica românească și italiană. Preliminarii pentru un studiu privind discursul repetat în textul jurnalistic italian”. In: D. Irimia (coordonator), *Limba română azi*, Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2007. pp. 457-458.
28. Wilson D. „Metarepresentation in linguistic communication”. In: *UCL Working Papers in Linguistic* 11, 1999. pp. 127-161.
29. Глазков А. В. Внешняя. *Прагматика Нарратива (Птолемей И Прагматика Текста)*, Вестник ПСТГУ III : Филология, Вып. 2 (42), 2015. с. 33–43.